

ABADIYAT OVOZI ILA YANGROQ SHE’RIYAT SOHIBI

Ravshanova Gulshan Shokirovna

*Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi 96-umumiy o’rta ta’lim maktabining
ona tili va adabiyot fani o’qituvchisi, IMMB targ’ibotchisi*

Annotatsiya: O’zbekiston qahramoni, dramaturg, nosir, tarjimon, shoir Abdulla Oripovning she’riyati adabiyotimizning zalvorli yuksak cho’qqisidir. Shoir sermazmun umri davomida ona xalqi, kuyunchak oshiq nolasi va tabiat inson uyg’unligini falsafiy ruhda aks ettiradi. Ustoz shoirning har bir satrida olam olam ma’no bor va qalbimiz qo’rida saqlangan, doimo ayta olish baxtiga muyassar bo’lmaganimiz mudroq hislarimiz, jarangi ila ko’nglimiz tubidan joy oladi.

Kalit so’zlar: falsafiy ruh, sof qalbli inson, insonlar aro munosabatlar, manaviy javhar, fotolavha, ekspanat.

Bugungi kunda yoshlarimizni milliy ruh , millatimizga xos farzand tarbiyalashda yoshlarimizni jamiyatda o’z insoniy o’rnini topishda shoir ijodiga suyanishimiz mumkun . Shoirning “Qo’riqxonamiz, she’-rida insoniy qadriyatlar va fazilatlar haqida so’z ochadi

Olamda ko’p narsa kamyob bir qadar ,
Ne-ne tuyg’ular ham kamyobdir, alhol
Men derdim sof qalbni uchratgan safar
Darhol o’rab oling atrofin , darhol

Shoir sof qalbli insonni albatta asrash kerakligiga urg’u beradi . Insonlar aro munosabatlarda insof , iymon ,vijdon hayo ,oqibat eng muhim fazilatlardir .SHoir ushbu umuminsoniy fazilatlarni qalb qo’riqxonamizda avaylab, asrab avlodlarga yetkazish muhim vazifamizligini o’qtiradi. Yovuz qarashli, ichi qora kimsalar jamiyatni yemiradi, kelajak avlodlarimiz tarbiyasiga salbiy tasir etadi. SHoir bunday kimsalarni og’zi qon yirtqichdan hech farqi yo’qlini aytib , ezgu

va latif hislarimizni mana shunday kimsalardan qo'riqlashimiz joizligini ta'kidlaydi. She'rda Abdulla Oripovgagina xos o'xshatish mavjud; "Adolat borliqqa yolg'iz onadir". Haqiqatdan ham insoniyat ,butun jamiyat adolatdan kuch oladi, adolatga talpinadi, adolat tantana qilgan onda yuragi orom oladi. Ushbu tuyg'ularni bolaligimizda faqat onamiz bilan etganmiz. Ustoz shoirning "Birinchi muhabbim" she'rida inson qalbidagi bebaho manaviy javhar muhabbat hisi taranumi vositasida bu olamning sirliligi dunyoning "tuynuksiz qasr" ligi , inson umriga suyanch , yo'lini yoritadigan chiroq muhabbat ekanligini o'qtiradi. Muhabbatga oshno qalb hamisha ezgulikka intiladi . Ustozning "Munojatni tinglab " she'rida o'zbek mumtoz musiqasi bo'lmish Munojat kuyini tinglab uning ohangidan inson qalbiga mahzunlik beradigan bir tuyg'u dardli nolani his etadi va lirik qahramon bilan birga o' quvchining ko'ziga yosh keladi:

Qani ayt, maqsading nimadir sening,
Nega tilkalaysan bag'rimni, ohang.
Nechun kerak bo'ldi senga ko'z yoshim,
Nechun kerak, rubob, senga shuncha g'am!

Kuy shoirga kimlarningdir yig'isi, oh-u faryodi , qalb nolasi bo'lib eshitiladi. SHunda shoir hayotga keng, falsafiy ko'z bilan qaraydigan ustozlari Navoiy, Xayyomni ham eslab, kuy shunchalar mahzun bo'lsa, asil dardning o'zi qanday ekan ekanligini anglatadi:

Kuyi shunday bo'lsa , g'amning o'ziga
Qanday chiday olgan ekan odamzod!

Ustoz shoir mulohaza qilgani holda, o'quvchini fikrga, his etishga chorlaydi. Kuy, qo'shiq va she'r hamisha inson ruhiyati, dardi, qalb holatini aks ettiribgina qolmay, balki , tozalab, tarbiyalab, davolaydi ham. Bugungi globallashgan zamonda shoir ijodidan yuqoridagi kabi namunalarni she'rning intonatsiya va ohang kuchi, mazmunni anglashga undovchi interfaol metodlar orqali o'quvchi onggiga yetkazmog' I har bir pedagogning, adabiyot ustozining muhim vazifasidir.

Shoirning she'riyatini hayot va ijod yo'lini yosh avlodga anglatish qalbiga singdirishning oson va samarali usuli shoirning ijod muzeyiga, uy muzeyiga o'quv sayohati ekanligini o'z tajribamdan isbotini topdim. Ushbu o'quv yilida maktabimizning ijodga ixlosmand, faol isdidodli o'quvchilari bilan birgalikda Qarshi shahridagi Abdulla Oripov ijod muzeyiga o'quv sayohati uyushtirdek. Sayohatimiz o'quvchilarimizga olam-olam taassurot bilan bir qatorda, ustoz shoirimiz bilan ruhan yaqinlik, shoir ijodi sehrini his etish, hayot yo'li haqida, shoir yashab ijod etgan muhit ruhiyatini taqdim etdi. Muzeyda shoirning bolalikda yashagan xonasi, Nekus qishlog'idagi ota uyining maketi, Oripovlar oila shajarasi, shoirning qo'l yozmalari, turli davlat shoirlarining sovg'alari haj safari haqidagi fotolavhalar, ekspanadlar, yaponiyalik ijodkor do'stlari tomonidan taqdim etilgan kemano va qimmatbaho qilichgacha barcha – barchasi o'quvchilarimizda katta qiziqish hayrat zavq va shavq hissini uyg'otdi. Ayniqsa, madhiyamizning yozilish jarayonidagi qo'lyozmalar har bir o'quvchimizda o'zgacha qiziqish uyg'otdi. Muzeyda shoirning Toshkent shahridagi xonadoni ijodxonasi bor bo'y – basti, ya'ni barcha buyumlari bilan tashkil etilganligi diqqatga sazovor. Hatto u kishi ijod qilganda doimo devorda, qarshisida turuvchi ganchkor gerb tasviri barchamiz uchun kitoblarda topa olmaydigan ma'lumot bo'libgina qolmasdan, shoirning Vatanga, O'zbekistonimizga bo'lgan muhabbati hayot mazmuniga aylanganligini o'quvchilarimizda ham yorqin taassurot uyg'otdi. Barchamiz shoirning zamondoshi, tumandoshi, qolaversa, shoirning ona qavm-qarindoshlari umrguzaronlik qilayotgan so'lim Guvalak qishlog'idanligimizdan faxr tuyg'usini tuydik. ekan. Aziz ustozlarimizga o'quvchilari bilan birgalikda Abdulla Oripov ijod muzeyiga, o'zi o'qigan Koson tumani Qozoqli qishlog'idagi 44-maktabda tashkil etilgan foto muzeyga tashrif buyurishlarini tavsiya etaman. Zero ming marta eshitgandan, bir marta ko'rgan yaxshi!

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Adabiyot 10-sinf. To'xliyev va boshqalar. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti TOSHKENT 2017.
2. A. Oripov Saylanma.
3. Adabiyot qo'llanma S. Matchonov Sh. Sariyev "Sharq" nashriyoti 2012.